

TILSHUNOSLIKDA ANTONIMIYA MASALASI

Rafiqjonova Munisaxon

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108642>

Annotatsiya. Bu maqolada qisqacha antonimiyaning rivojlanish tarixi, oppozitsiya asosida vujudga kelgan va fanga yangi olib kirilgan ayrim antonimik hodisalar, antonimlarning pragmatik xususiyatlari, jahon tilshunosligi va milliy tilshunosligimizdagi tasniflarning o'ziga xosliklari va ayni masalada leksikografiya muammolari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: *antonimiya, tasniflar, komplimentarlik, konverslik, oppozitsiya, enantiosemiya.*

Annotation. In this article, the short history of the development of antonymy, some antonymic phenomena that arose on the basis of opposition and were newly introduced to the science, pragmatic of antonyms, peculiarities of classifications in world linguistics and our national linguistics, and the problems of lexicography are discussed.

Key words: *antonymy, classifications, complementarity, conversion, opposition, enantiosemy.*

Oppozitsiya har qanday ilmda, tushunchalarni tahlil qilishda asos vazifasini bajaradi. Bir hodisaning mohiyatini chuqurroq anglashimiz uchun uning ziddi doim bizga yordam beradi. Shu jumladan, qarama- qarshilik tilning barcha sathlarida amal qiladi, til sistemasida o'ta muhim o'rin egallaydi. Bundan tashqari, ular nutqning har qanday tipida: badiiy, ilmiy, rasmiy-ommabop matnlarda faol ishtirok etadi. Ularsiz tortishuv va diskussiyani tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham mazkur masalaning vaqt o'tgan sayin tilshunoslar e'tiborini yanada ko'proq tortib kelayotgani va tilshunoslikda muhim o'rin egallashini kuzatamiz.

Ziddiyat borliqning asosi sifatida bir necha soha olimlarining diqqat markazida bo'lgan. Uning tildagi ifodasi dastlab antonimiya nomi ostida tadqiq etilib, bu haqida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, rus tilshunosligida N.Miller, Komissarov Chupanovskaya, Klyuyeva, L.Novikov; Ingliz tilshunosligida J.Layonz, A.Kruz; O'zbek tilshunosligida S.Mutallibov, S.Usmonov, B. Isabekov, R.Shukurov, keyingi davrlarda esa D.Abdullayeva, Y.Odilov va boshqalar tomonidan atroflicha tadqiq etilgan.

Antonimiya (gr. *antionymo* – “zid nom”) leksemalar orasidagi zidlik munosabatidir

Antonimlarning mantiqiy asosini ikki tur qarama-qarshilik tashkil etadi:

- a) kontrar qarama-qarshilik;
- b) komplementar qarama-qarshilik.

Kontrar qarama-qarshilik – darajalanuvchi leksema qatoridagi tafovutning farqlarga, farqning ziddiyat, ya’ni qarama-qarshilikka o‘tib borishi natijasida birinchi a’zo bilan oxirgi a’zoning antonimlashuvi. Masalan, *kichik – o‘rta – katta, yosh – o‘smir – o‘rta yosh – qari* kabi.

Komplementar antonimiyada qarama-qarshilik uchinchi, oraliq bo‘g‘insiz bo‘ladi: *rost – yolg‘on, arzon – qimmat, oson – qiyin*. [Sayfullayeva, 2009: 113-114]

Zamonaviy tilshunoslikda qarama-qarshilikni turli xil rakurslarda tadqiq qilinmoqda va bu ziddiyat hodisasini yanada chuqurroq anglashimizga yordam beradi. Bulardan ayrimlarini quyida ko‘rib chiqamiz.

Antisemiya – turli turkum doirasidagi so‘zlarning o‘zaro ziddiyatga kirishuvi. Buni quyidagi sxemalarda solishtirib, aniq kuzatishimiz mumkin:

Antonimik munosabat asosidagi uyushma:

Antisemik munosabat asosidagi uyushma:

Qarama-qarshilikning yana bir turi –enantiosemiya. Bu mavzu o‘zbek tilshunosligida keng planda O.Yorqinov tomonidan nomzodlik dissertatsiyasi darajasida o‘rganilgan. **Enantiosemiya** –bitta leksema ma’nosida nutqiy muhit talabiga ko‘ra zidlanishning ifodalanishidir, ya’ni bir leksemaning ikki qarama-qarshi semaga ega bo‘lishi. Bunga misol qilib tilimizdagi *kir* (ot) so‘zini olishimiz mumkin. Kiyimlar yuvilish jarayoniga qadar ham “*Kirlarni yuvish kerak*” deymiz. Toza bo‘lib qurigandan so‘ng ham “*Kirlarni dorga yoyish kerak, dazmollash kerak*” deymiz. Bunda birinchi holatda kiyimlar haqiqatda kir, yuvilishi kerak, lekin ikkinchi jumlada ular kir emas, toza kiyimlar bo‘lsa-da, ayni so‘zdan foydalanamiz.

Ko'rsatilgan misollarda bir so'z o'z ichida ziddiyat hosil qilyapti. Bu ham tilning muhim xususiyatlaridan bo'lib, enantiosemiya hodisasi tilimizga yaqinda kirgan yot hodisa emas. Turkiy xalqlarning mo'tabar manbasi bo'lgan "Devonu lug'otit-turk"da *öt* so'zining "dori, davo" va "og'u, zahar" ma'nolarini anglatishi aytiladi.

Antonimlar tasnifi bo'yicha tilshunoslikda turli xil qarashlar mavjud. O'zbek tilshunosligidagi tasnifni yuqorida ko'rib chiqqan bo'lsak, rus va ingliz tilshunosligida biroz farqli holatlar ko'zga tashlanadi. Ingliz tilshunoslaridan J.Layonz va rus tilshunoslaridan Novikovning tasniflariga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak, ayrim farqlarni kuzatamiz:

Layonz tasnifi	Novikov tasnifi
Oppozitsiya turlari	Antonimiya turlari
<ul style="list-style-type: none"> • Antonimlik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrar antonimiya
<ul style="list-style-type: none"> • Komplimentarlik 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplimentar antonimiya
<ul style="list-style-type: none"> • Konverslik 	<ul style="list-style-type: none"> • Konversiv antonimiya

E'tibor qilsak, jadvalning ikki tomonida yonma-yon turgan ikki olim tasnifi mohiyat jihatidan bir narsalar, lekin nomlashda, tasniflashda farqlar bor. Layonz tasnifining boshqa tasniflardan farqi shundaki, u bu uch guruhni antonimiyaning turlari sifatida emas, balki alohida hodisalar o'laroq tushuntiradi, ya'ni ularni *antonimlar* guruhida emas, *oppozitsiya turlari* ostida birlashtiradi. U *antonimlik* deganda kontrar, ya'ni gradual munosabatdagi zid ma'noli so'zlarni nazarda tutadi. Layonz nazariyasi bo'yicha *komplimentar antonimiya*, *konversiv antonimiya* tushunchalari yo'q, ular o'zi antonimiyadan alohida hodisa (*komplimentarlik*, *konverslik*).

V.Mixaylov esa o'z tasnifida *kvalitativ* va *komplimentativ* terminlarini qo'llaydi. [Михайлов, 1987: 35-36] Ko'rinadiki, tadqiqotchilarning nazariyalar tahlilida terminlar masalasiga ahamiyat qaratish kerak.

Antonimiya haqida Finlandiyada nashr etilgan "Ingliz matnlarida antonimiyaning lingvistik tahlili" nomli xitoylik tadqiqotchilar tomonidan yozilgan ilmiy ishda "antonim" so'zining izohini berishga harakatlar XX asrning ikkinchi yarmidan emas, balki qariyb bir asr oldin boshlangani aytiladi. Unga ko'ra, "antonim" so'zi ilk bor C.J.Smith tomonidan "sinonim" so'zining ziddi sifatida talqin etilgan. "1867-yildan boshlab ko'plab olimlar tomonidan "antonim" so'zini izohlashga urinishlar bo'ldi, lekin muammo shunda ediki, antonimlar deskripsiya, ya'ni tasvirlashdan ko'ra ko'proq illustratsiyalikka moyil. Misol uchun, agar biz biror kimga antonim nima ekanligini tushuntirmoqchi bo'lsak, bunga izoh berishdan ko'ra *yosh –qari*, *uzun –qisqa*, *ochiq– yopiq*, *yaxshi– yomon* singari misollarni

berish ancha samaraliroq bo'ladi. Antonimning har bir misoliga mos keladigan yagona izohni topish qiyin, hatto muammolidir". [Gao Ch., Zheng Q, 2014: 234-238]

Mazkur tadqiqotda antonimlar tasnifi o'zbek tilshunosligidagi tasnifdan biroz farq qilib, uchinchi bir tur ham kiritilgan va har bir turning bir-biridan farqi tushunarli va aniq tarzda ko'rsatib berilgan (! Antonimiyani tushuntirishda A va B shartli ravishda o'zaro qarama-qarshi deb olinadi):

1. Kontrar (*gradable*, ya'ni *darajalanuvchi*). Bu tur qarama-qarshilik shundayki, "A emas" degani "B" degani emas, ularning o'rtasida boshqa oraliq so'z bor. $A \neq B$. *Issiq -iliq -sovuq*. $Issiq \neq sovuq$, chunki issiq emas desak, iliq bo'lishi ham mumkin.
2. Komplementar (*Complementary*) antonimda "A emas" degani "B" ga teng. *Tirik -o'lik*. Bu yerda oraliq tushuncha yo'q.
3. **Konversiv** (*converse*) antonimlar –antonimlarning alohida turi bo'lib, biri birining mavjudligini taqozo qiladigan juftliklardir. *Er -xotin, shifokor -bemor, sotmoq -sotib olmoq, o'qituvchi -o'quvchi, sotuvchi -xaridor, direktor -xodim* tipidagi antonimlar konversiv antonimlar hisoblanadi. "A" "B"ning *xotini*= "B" "A" ning *eri*, "A" "B"ning *shifokori*= "B" "A" ning *bemori*. Yana bola -ota-ona (*child -parent*) misolini keltirib, bu juftlikning ozgina farqli tomoni borligini aytadi. *Child (bola)* so'zi "kimningdir farzandi" ma'nosida ishlatilsa, *parent (ota-ona)* so'ziga antonim bo'ladi. Agar "18 yoshdan kichik inson" ma'nosida kelsa *adult (kata yoshli inson)* so'zi bilan antonim bo'ladi.

Antonimiyaning pragmatik ahamiyati ham yuqori darajada bo'lib, mashhur notiqalar, prezidentlar, liderlar nutqlarida antonimlarni qo'llash orqali tinglovchilarga psixologik ta'sir o'tkazadilar. Misol uchun Amerika prezidenti bo'lgan Barak Obamaning 2008-yildagi birinchi g'alaba nutqi antonimlar asosiga qurilgan edi. Quyida asliyat va tarjimasini ko'rib chiqamiz:

"It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Latino, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled — Americans who sent a message to the world that we have never been a collection of red states and blue states; we are, and always will be, the United States of America."... *"In this country, we rise or fall as one nation — as one people."*... *"our stories are singular, but our destiny is shared, and a new dawn of American leadership is at hand. To those who would tear this world down: We will defeat you. To those who seek peace and security: We support you."*... *"And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America — the heartache and the hope; the struggle and the progress"*... *"because after 106 years in America,*

through the best of times and the darkest of hours, she knows how America can change. Yes, we can.”

“Bu hammamizning so‘zimiz: *yosh va qari, boy va kambag‘al, demokrat va respublikachi, qora, oq, lotin amerikalik, osiyolik, mahalliy amerikalik, nogiron va sog‘lom* –biz Amerika Qo‘shma Shtatlarimiz va shunday bo‘lib qolamiz... Bu mamlakatda biz rivojlansak yoki yiqilgan paytimiz ham bir xalq - bir jamiyat bo‘lib bajaramiz hammasini... Bizning hikoyalарimiz *yagona*, ammo bizning taqdirimiz *umumiy* va hozir Amerikada yangi tong otish arafasida. Bu dunyoni *vayron qiladiganlarga*: Biz sizni mag‘lub qilamiz. *Tinchlik xavfsizlik izlayotganlarga*: “Biz sizni qo‘llab-quvvatlaymiz... Va bugun kechqurun men Amerikaning o‘tmishi haqida o‘ylayman. *Yurak og‘rig‘i va umid; kurash va taraqqiyot*... Amerika 106 yil davomida, eng yaxshi paytlarda va eng qorong‘u soatlarda ham qanday o‘zgarish mumkinligini bilgan. Ha, biz uddalay olamiz”.

Xuddi shunga o‘xshash nutqlar Abraham Linkoln va ilohiyotshunos Martin Lyuterning mashhur chiqishlarida ham mavjud.

Antonimiyani o‘rganishda leksikografiya masalasi ham muhim bo‘lib, afsuski, bu sohada o‘zbek tilshunosligi ancha oqsaydi. Bir martagina XX asrda yaratilgan “O‘zbek tili antonimlarining izohli lug‘ati” dan keyin bu borada biror yangilikni kuzatmaymiz. Bu tilshunosligimiz oldida turgan katta mas‘uliyatli ishlardandir. Jahon tilshunosligida, ayniqsa ingliz tilida bu masala juda yaxshi ishlangan. Hozir internet davrida qog‘oz kitoblardan foydalanish biroz noqulay bo‘lganligi sababli lug‘atlar saytlarda onlayn yaratilyapti. Hattoki, antonim.com sayti maxsus antonimlar uchun yaratilgan bo‘lib saytga istalgan qurilmadagi brauzerdan kirib, biror so‘zni yozib birgina tugmani bosish orqali nafaqat antonimlar ro‘yxatini, balki shu so‘zning sinonimlari va etimologiyasi, bu so‘zning gap ichida qo‘llanishini ko‘rishimiz mumkin.

Bundan tashqari, tezarus lug‘atlar ham foydalanish uchun juda qulay. Masalan, Amerikaning eng ishonchli onlayn lug‘ati sifatida e’tirof etilgan “Merriam Webster Dictionary”. Bu lug‘at interaktiv bo‘lib, so‘zning tezaruslari (izoh, sinonimlar, antonimlar, so‘z birikmalari, terminlar va boshqalar), qo‘shimcha ma’lumotlardan tashqari o‘yinlar va savolnomalar, ayni paytda eng ko‘p qidirilayotgan so‘zlar statistikasi va grammatikani o‘rganishga mo‘ljallangan qismlarni ham o‘z ichiga oluvchi mukammal onlayn lug‘at hisoblanadi.

O‘zbek tilini chet elda tadqiq qiluvchilar ham ko‘payib boryapti va ular lug‘at, internet manbalari masalasida qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bir necha tomli kitoblarni O‘zbekistondan sotib olish muammoliroq va bu tadqiq jarayonini ancha murakkablashtiradi. O‘zbek tilining ham eng yaqin fursatda onlayn antonimlar lug‘ati, tezarus lug‘atlarining yaratilishi tilshunosligimiz oldidagi keying

qadamlardandir. Bu o'zimiz uchun ham juda kerakli bo'lsa, xorijlik tadqiqotchilar uchun suv va havodek zarurdir.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, antonimiyani yanada chuqurroq lingvistik tahlil qilib, mukammal ishlash, bunda tahlillarni jahon tilshunosligidagi tadqiqotlar bilan parallel tarzda olib borish, ziddiyatning pragmatik xususiyatlarini kengroq planda tahlilga tortish tilshunosligimizning boyishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, hozirgi raqamlashgan texnologiyalar davrida bir tilning obro'si uning internet manbalariga qarab ham belgilanayotganini hisobga olib, o'zbek korpus lingvistikasini yanada boyitish, shu bilan birga, onlayn antonim lug'atlarini ishlab chiqib, ilm ahli va keng ommaga taqdim etish oldimizda turgan yana bir muhim vazifalardandir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev D. O'zbek tilida antisemiya: Filol. fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2010.
2. Azizov O. Tilshunoslikka kirish. –Toshkent.: 1963.
3. Egan, R.F. Survey of the History of English Synonymy. Springfield, MA: Merriam-Webster, 1968.
4. Lyons J. Semantics. –Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
5. Mutallibov S. Antonim so'zlar. // Sovet maktabi, –Toshkent, 1955. № 4.
6. Odilov Y. O'zbek tilida enantiosemiya: Filol. fan. nomz. ... diss. –Toshkent, 2010.
7. Rahmatullayev Sh., Mamatov N., Shukurov R. O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati. –Toshkent, 1980.
8. Rahmatullayev Sh. va boshqalar. O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati. –T.: O'qituvchi, 1980.
9. Usmonov S. Antonimlar. // O'zbek tili va adabiyoti masalalari. –Toshkent, 1958. № 2.
10. Shukurov R. O'zbek tilida antonimlar. –Toshkent, 1977.
11. Исабеков Б. Лексическая антонимия в современном узбекском языке: Автореф. дисс... канд. филол. наук. Ташкент, 1973.
12. Михайлов В. Генезис антонимических оппозиций. Учеб. пособ. – Ленинград, 1987.
13. Cruse A. Lexical Semantics. –Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
14. <https://www.antonym.com/antonyms/antonym>
15. <https://www.merriam-webster.com/>